

СЛОВО МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

Научная статья
УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.15808742

ИНИЦИАЛЬНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ КАК ФОРМАЛЬНО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС: ПАРАМЕТРЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ¹⁴

© 2025 А.А. Алтухова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0009-0002-5023-0368

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию инициальных аббревиатур и описанию их как особого формально-ономасиологического класса. Рассматриваются структурные, семантические и функциональные особенности, отличающие данные аббревиатуры от других типов сокращений, анализируются явления множественной эквивалентности и вариативности структуры, устанавливаются источники и модели возникновения аббревиатур, выделяется новый тип парадигматических объединений – аббревиатурно-дешифровальная группа. При проведении исследования использовались описательный, сопоставительный методы, метод обобщения и метод компонентного анализа. В качестве материала выступили аббревиатуры и их дешифровки из картотеки создаваемого в ДонГУ прескриптивного словаря аббревиатур. Актуальность работы определяется недостаточной изученностью инициальных аббревиатур с точки зрения синхронно-эквивалентностного подхода. В результате исследования были выявлены закономерности образования и функционирования инициальных сокращений и обозначены основные направления изучения данного типа аббревиатур.

Ключевые слова: инициальные аббревиатуры, множественная эквивалентность, вариативность, парадигматические отношения.

Для цитирования: Алтухова А.А. Инициальные аббревиатуры как формально-ономасиологический класс: параметры выделения и существования / А.А. Алтухова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – №4. – С. 156–165. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15808742>.

Введение. Инициальные аббревиатуры занимают особое место в системе словообразования, представляя собой класс лексических единиц, образованных путём сложения начальных букв или звуков слов исходного словосочетания. Сокращения данного типа обладают специфическими структурными, семантическими и функциональными характеристиками, что позволяет рассматривать их как самостоятельный формально-ономасиологический класс. Инициальная аббревиация является самым продуктивным способом образования аббревиатур. Активное использование сокращений инициального типа в различных сферах коммуникации,

¹⁴ Исследование проводилось по теме государственного задания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» № госрегистрации НИОКТР 125052006173-0).

жаргонной и разговорной речи свидетельствует об их значимости для языка. Однако их статус, особенности функционирования и степень самостоятельности как класса остаются предметом дискуссий в лингвистике. Как отдельный способ образования новых слов инициальную аббревиацию впервые выделил А. Мазон [5], Д.И. Алексеев проследил эволюцию инициальных сокращений в языке [1], В.В. Борисов, разграничивая морфемную и инициальную аббревиации, отмечал, что акронимия демонстрирует ряд существенных отличий от иных типов аббревиации и что «не все критерии и методы, применяемые при исследовании акронимов, пригодны для анализа других видов аббревиатур» [2, с. 11]. В данной статье рассматриваются ключевые характерные особенности инициальных аббревиатур, выделяющие их среди других сокращений.

Цель работы – рассмотреть специфику инициальных сокращений и описать данный тип аббревиатур как формально-ономасиологический класс. Достижение поставленной цели требует решение следующих задач: 1) рассмотреть типологию аббревиатур; 2) раскрыть понятие «инициальные аббревиатуры», выявить их статусообразующие особенности; 3) описать явление множественной эквивалентности инициальных аббревиатур и вариативности их структуры; 4) рассмотреть парадигматические отношения, в которые вступают инициальные аббревиатуры.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания методик описания инициальных аббревиатур в Нормативном словаре аббревиатур русского языка, в котором помимо прескриптивного реализуется синхронно-эквивалентностный подход.

Материалы и методы исследования. В качестве исследовательского материала были отобраны и проанализированы 774 аббревиатуры. Источник фактического материала – картотека прескриптивного словаря аббревиатур, создаваемого кафедрой русского языка, сайт «Sokr.ru» и поисковые системы Google и Yandex. Для осуществления исследования использовались следующие методы: 1) описательный метод применялся для определения ключевых понятий; 2) с помощью метода обобщения были даны характеристики исследуемым единицам; 3) сопоставительный метод был использован для выявления специфики инициальных аббревиатур; 4) метод компонентного анализа применён при рассмотрении гнёзд эквивалентности.

Основная часть.

1. Инициальные аббревиатуры как формально-ономасиологический класс.

Традиционно выделяется несколько типов аббревиатур:

1) инициальные – звуковые и буквенные аббревиатуры (*РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, АСУ – автоматизированная система управления*);

2) слоговые, состоящие из частей слов производящего словосочетания (*ликбез – ликвидация безграмотности, спецкор – специальный корреспондент*);

3) частично сокращенные слова, включающие слоговое сокращение и полное слово (*авиарейс – авиационный рейс, финактив – финансовый актив*);

4) смешанный тип сокращений, содержащий как инициальные, так и слоговые компоненты (*ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, ВНИИторгмаш – Всесоюзный научно-исследовательский и экспериментально конструкторский институт торгового машиностроения*).

При формально-ономасиологическом подходе к аббревиации, применяющемся при сопоставлении аббревиатуры с обозначаемым объектом и учитывающем способ образования сокращений, их дешифровку и восприятие носителями языка, выделяются:

1) инициальные аббревиатуры – сокращения, в которых представлены первые буквы или звуки слов словосочетания, на базе которого они создаются (*СНГ – Содружество Независимых Государств, ООН – Организация Объединённых Наций, втуз – высшее техническое учебное заведение*);

2) сложносокращённые апеллятивы – «нарицательные лексемы, связанные мотивационными отношениями со словосочетаниями и включающие в свой состав эквиваленты не менее двух слов этих словосочетаний, как минимум один из которых является неинициальным абброконструктом» [9, с. 104] (*биофак – биологический факультет, ядохимикат – ядовитый химикат*);

3) квазиаббревиатуры – слова, «созданные путём непосредственного присоединения абброморфемы (абброконструкта) к производящему слову» [8, с. 18] (*алкоамнезия – алкогольная амнезия, биомагнетизм – биологический магнетизм*, словосочетания возникли в результате псевдоунивербализации, то есть вторичного развертывания на базе аббревиатуры);

4) сложносокращённые онимы – «эргонимы, которые имеют как черты сложносокращённых апеллятивов (использование абброконструктов), так и черты инициальных аббревиатур: сложносокращённые онимы в соответствии с нормами делопроизводства создаются по модели коррелятивной универбализации параллельно полным наименованиям» [10, с. 36] (*Минобрнауки, Росторг*).

Инициальные аббревиатуры, являясь дифференцированным классом как в диахронии, так и в синхронии, представляют особый способ образования и обладают специфическими грамматическими свойствами.

Инициальные аббревиатуры – это аббревиатуры, возникшие «в результате сокращения компонентов производящего словосочетания до первых букв или звуков» [10, с. 32–35]. У инициальных аббревиатур, как и у других типов сокращений, есть ряд статусообразующих особенностей.

1) Сокращения инициального типа можно образовать от всех словосочетаний, имеющих цельную семантику, не выводимую из значений составляющих их компонентов. Инициальная аббревиация предполагает в качестве своего источника семантическую компрессию свободного словосочетания, которое превращают его в расчленённую единицу с цельным значением. Например, *ДО (дом отдыха)* – это не просто дом, в котором отдыхают, а учреждение, пребывание в котором не предполагает исключительно отдых; *АК (автомат Калашникова)* – это не автомат, принадлежащий Калашникову, а наименования оружия по фамилии изобретателя.

2) В.И. Теркулов отмечает, что при создании инициальных аббревиатур в основе универбализации лежит «реальное ситуативное сокращение, то есть осознанная ситуативная замена слова, входящего в коллокативное словосочетание, его первым звуком или первой буквой, не имеющими семантической закреплённости, то есть не могущими автоматически быть связанными с какой-то конкретной семантикой» [9, с. 104–105]. Так, инициальный конструкт *С* связан с любым словом с соответствующим начальным звуком/буквой, например *санитарный (СКП – санитарный контрольный пункт), система (АИС – автоматизированная информационная система)* и т.д. Конструкты инициальных аббревиатур не являются морфемами, так как они неинформативны и не «стереотипно воспроизводятся, используясь в качестве регулярного заместителя лексемы эквивалентного словосочетания», а «создаются каждый раз в результате сокращения слова» [7, с. 33]. По этой причине существует множество омонимов, значение которых можно определить только исходя из контекста и сферы употребления слова (*ПДП – полное досрочное*

погашение (кредита) и ПДП – первая доврачебная помощь). Возможна также лексическая омонимия онимов и апеллятивов, местоимений, падежных, глагольных форм с аббревиатурами инициального типа (например, аббревиатура *ОН* – объект недвижимости и местоимение *он*; аббревиатура *ДОМ* – дорожное отделение милиции, существительное *дом*).

Традиционно классификация инициальных аббревиатур осуществляется по их фонетической структуре. С этой точки зрения они подразделяются на образованные путём сложения начальных букв эквивалентного словосочетания алфавитизмы (например, *ВПР* [вэ-пэ-эр] – всероссийская проверочная работа, *КПД* [ка-пэ-дэ] – коэффициент полезного действия) и акронимы, которые создаются из начальных звуков эквивалентного словосочетания (например, *БАР* [бар] – биполярное аффективное расстройство, *НОК* [нок] – наименьшее общее кратное). Существуют также возникшие в результате гибридной инициальной аббревиации буквенно-звуковые аббревиатуры, которые представляют собой сочетание алфавитизации и акронимии (например, *ЦСКА* [це-эс-ка] – Центральный спортивный клуб армии, *ГИБДД* [ги-бэ-дэ-дэ] – Государственная инспекция безопасности дорожного движения). Разграничение способов сокращения в ряде случаев является условным ввиду колебания произношения аббревиатуры как в синхронии, так и в диахронии. Например, для инициальной аббревиатуры *ЦИК* (Центральный исполнительный комитет), которая на актуальном срезе является акронимом, в прошлом веке А. Мазоном отмечалось произношение [цэ-и-ка] [5, с. 206]. Аббревиатура *США*, по свидетельству Д.И. Алексева, во второй половине XX века употреблялась одновременно как акроним и как алфавитизм: «Инициальная аббревиатура США и теперь произносится по-разному: *сша*, *сэ-ше-а*, *эс-ша* и т.п.» [1, с. 202].

Для инициальных аббревиатур характерен процесс лексикализации – они становятся полноценными лексемами, использующимися в номинативной функции, обладающими собственным значением. От инициальных аббревиатур создаются дериваты (например, *вузовский*), они начинают входить в категорию склоняемых слов, свободно употребляются не только в письменной, но и в устной речи.

2. Множественная эквивалентность инициальных аббревиатур и вариативность их структуры.

Исследование аббревиации предполагает два подхода – диахронный и синхронный. Диахронный подход ориентирован на выявление деривационных связей между словосочетанием и аббревиатурой через нахождение в данной паре производящей единицы. Синхронный же подход направлен на установление эквивалентов аббревиатуры, которые трактуются как функционально равноценные и взаимозаменяемые элементы на основе мотивационных отношений на актуальном срезе языка. В данном исследовании мы экстраполируем положения синхронно-эквивалентностного подхода, впервые применённого для описания сложносокращённых апеллятивов, к анализу инициальных аббревиатур.

В синхронии аббревиатуре может соответствовать несколько синтаксических эквивалентов – словосочетаний или слов, которые употребляются «как абсолютные синонимы (дублеты) сложносокращённого слова в эквивалентных текстах и включают в свой состав компоненты, воспринимающиеся носителями языка как эквиваленты конструкторов аббревиатуры» [11, с. 82]. Эквивалентные аббревиатуре словосочетания формируют её гнездо эквивалентности, трактуемое как «совокупность актуально сосуществующих словосочетаний, связанных отношениями мотивационной (формально-семантической) эквивалентности с аббревиатурой и употребляемых с нею в

эквивалентных текстах» [11, с. 76]. Инициальные аббревиатуры так же, как и сложносокращённые слова, могут характеризоваться наличием нескольких мотивационно связанных словосочетаний. Например, эквивалентами инициальной аббревиатуры *АБ* являются сложносокращённое слово *автобензин* и словосочетания *автомобильный бензин*, *бензин для автомобилей*, *бензин для автомобиля*, *бензин для авто*, *бензин для автотранспорта*, *бензин для автотранспортных средств*, *бензин для автомашин*, *бензин для автомашины*.

Множественность синхронных эквивалентов аббревиатуры обусловлена существованием нескольких дешифровальных стимулов – развёрнутых эквивалентов сокращённого компонента аббревиатуры, которые могут различно трактовать её семантику. В зависимости от типа соотношения между аббревиатурой и её эквивалентом дешифровальные стимулы разделяются на презентативные, релятивные и модификативные. Презентативный дешифровальный стимул является относительным прилагательным, характеризующий обозначаемый аббревиатурой предмет через корреляцию с репрезентируемым ономаσιологическим признаком объектом (например, в дешифровке *АР* – *авторегистратор* – *автомобильный регистратор* выражается квалификативное значение). Интерпретативные дешифровальные стимулы трактуют аббревиатуру, конкретизируя её семантику. Релятивный дешифровальный стимул осуществляет падежную и актантную трактовку референта (например, для аббревиатуры *АР* – *авторегистратор* фиксируются релятивные эквиваленты с дестинативным и локативным значениями *регистратор для авто*, *регистратор в авто*, *регистратор на авто*). Модификативный дешифровальный стимул интерпретирует референт посредством добавления второго ономаσιологического признака, «формально переподчиняющего себе старый ономаσιологический признак, который подчинён в рамках презентатива и релятива ономаσιологическому базису» (например, *АР* – *авторегистратор* – *автомобильный видеорегистратор*) [3, с. 76].

Модификативный дешифровальный стимул, который имеет некоторые особенности функционирования в инициальных сокращениях, может различно трактовать семантику аббревиатуры. В конструктах инициальной аббревиатуры зачастую отражаются семантически значимые компоненты, поэтому в случаях, когда эквивалент имеет дополнительный ономаσιологический признак, появляется компонент, распространяющий или уточняющий семантику аббревиатуры, в структуре инициальной аббревиатуры отмечается начальная буква или звук абброконструкта.

Например, сложносокращённому апеллятиву *автопредприятие* соответствует инициальная аббревиатура *АТП*, так как для *автопредприятия* дешифровальным интерпретативным модификативным стимулом является *автотранспортное предприятие*. Инициальной аббревиатуре *АП* соответствуют *автопредприятие*, *автомобильное предприятие*. *АТП* и *АП* синонимичны, т. е. тоже являются эквивалентами. Вариативность сокращения влияет на интерпретацию дешифровального стимула – дешифровки могут быть презентативными, релятивными или модификативными в зависимости от того, присутствует ли дополнительный компонент в структуре аббревиатуры или нет. Например, эквивалентными для аббревиатуры *АС* (*автослужба*) являются словосочетание *автомобильная служба*, *автотранспортная служба*, *автотехническая служба*. В данной аббревиатуре находит отражение только презентативный дешифровальный стимул *автомобильная служба*, в то время как дополнительный ономаσιологический признак (для абброконструкта *авто* модификативный дешифровальный стимул – *автотранспортный*) должен отражаться в инициальной аббревиатуре – *АТС*. В силу этого для аббревиатур *АС* и *автослужба*

дешифровки *автотранспортный* или *автотехнический* являются модификативными, а для аббревиатуры *АТС* – презентативными.

Существование данного пласта аббревиатур и их эквивалентов позволяет говорить о свойственном инициальным аббревиатурам новом типе эквивалентности, который связан с вариативностью структуры алфавитизмов и акронимов – наличием в языке нескольких формально различных по структуре аббревиатур для обозначения одного референта, так как аббревиатура и её эквиваленты имеют один денотат и связанные дешифровки.

Множественная эквивалентность инициальных аббревиатур возникает также в результате универбализации – «процесса образования слов, семантически тождественных производящим словосочетаниям» [13, с. 135], например *административный отдел – админотдел – адмотдел – адмот – АО*; *справочная информационная служба – справочно-информационная служба – СИС*, и псевдоунивербализации – «развертывания слова в словосочетание с тождественным значением» [12, с. 39], например *авиаразведка – авиационная разведка – АР*. В таких случаях эквиваленты представляют собой аббревиатурный комплекс, включающий словосочетание и сложносокращённое слово, структурная организация которого формируется в соответствии с моделями «словосочетание – универбат – инициальная аббревиатура» или «сложносокращённое слово – псевдоунивербат – инициальная аббревиатура».

Структура инициальной аббревиатуры не всегда систематически и последовательно включает все составляющие компоненты исходного словосочетания. Так, множественная эквивалентность фиксируется, когда отдельные компоненты полной формы отсутствуют в аббревиатурной конструкции, например *МБ – максимальный балл, максимальное количество баллов*, *ВК – военная кафедра, кафедра военной подготовки*.

Наличие нескольких синхронных эквивалентов наблюдается в случаях, когда в эквивалентных словосочетаниях инициальной аббревиатуры присутствуют деривационно связанные компоненты, используемые в качестве абсолютных синонимов, например *ЕНВ – единые нормы времени и единые нормативы времени*, *ЕФОВ – Европейская федерация по охране вод и Европейская федерация по охране водоемов*.

Структуре инициальных аббревиатур свойственна вариативность, которая реализуется по следующим моделям:

1) вариативность как следствие интерпретации аббревиатуры через презентативные и интерпретативные дешифровальные стимулы; например, аббревиатура (*ДТ/ТД*), обозначающая устройство, преобразующее измеряемую температуру в электрический сигнал или цифровой код, имеет два способа выражения: через релятивный дешифровальный стимул (*ДТ – датчик температуры*) и через презентативный (*ТД – температурный датчик*);

2) вариативность, возникающая при трактовке аббревиатуры через словосочетания с различной последовательностью компонентов (например, *ДВ, ВД – дорожка велосипедная, велосипедная дорожка*; *ПЗ, ЗП – парашют запасной, запасной парашют*);

3) вариативность, появляющаяся в результате неоднородности отражения составляющих эквивалентов в аббревиатурных конструктах; например, существование дублетных аббревиатур *ЕПБ, ЕПБВР – единые правила безопасности при взрывных работах* или *СОВ, СОВС – система оборотного водоснабжения* связано с включённостью в структуру элемента, содержащегося в дешифровке сокращения, так, варианты *ЕПБВР* и *СОВС* содержат компонент, который присутствует в исходных словосочетаниях, но отсутствует в формах *ЕПБ* и *СОВ*.

3. Парадигматика инициальных аббревиатур. При работе над Словарём аббревиатур появилась потребность выделения парадигматических объединений

аббревиатур, которые позволяют систематизировать сокращения и прогнозировать эквивалентные им словосочетания. Для сложносокращённых слов фиксируются следующие типы объединений: гнездо эквивалентности, аббревиатурная группа, аббревиатурное гнездо, аббревиатурно-ономасиологическое поле, аббревиатурная парадигма. В результате исследования обнаружилось, что модели описания инициальных аббревиатур несколько отличаются от моделей описания других типов аббревиатур: обнаруженная модель парадигматики для последних не учитывает особенностей инициальных сокращений, и комплекс парадигматических объединений сложносокращённых слов лишь фрагментарно совпадает с парадигматикой инициальных аббревиатур.

Как уже отмечалось выше, для инициальных аббревиатур так же, как и для сложносокращённых слов, обнаруживается наличие гнёзд эквивалентности. Так, гнездом эквивалентности аббревиатуры *АК* являются несколько синхронных эквивалентов: *авиационный комплекс, авиакомплекс, авиатранспортный комплекс, авиастроительный комплекс, авиационно-промышленный комплекс, комплекс авиации* и т.д.

Аббревиатурно-ономасиологическое поле сложносокращённых слов формируется аббревиатурами, содержащими «единую архисему в ономасиологическом базисе или ономасиологическом признаке наименования» [4, с. 11]. Так, сложносокращённые слова *велогонка, сельхозавтомобиль, мототрасса, санавтотранспорт* относятся к одному аббревиатурно-ономасиологическому полю. Данное парадигматическое объединение возможно и для инициальных аббревиатур. Например, аббревиатуры *СП (специальный поезд), СТ (скоростной трамвай), АГУ (автобусная громкоговорящая установка)* также содержат архисему «средства передвижения», что позволяет отнести их к данному типу объединений.

Для сложносокращённых слов выделяется аббревиатурная группа – «совокупность сложносокращённых слов, имеющих тождественный начальный конструкт» [6, с. 114]. Например, аббревиатурная группа «*фин*» включает сложносокращённые слова *финдиректор, финагент, финграмотность* и т.д. Неприемлемость данного объединения для инициальных аббревиатур обусловлена, во-первых, невозможностью отождествления создающихся в результате реального сокращения словосочетания инициальных конструктов и абброконструктов сложносокращённых апеллятивов, которые воспроизводятся как устоявшиеся языковые модели, регулярно заменяющие соответствующий компонент эквивалента, во-вторых, свойственной инициальным аббревиатурам вариативностью – инициальный конструкт не закреплён в структуре аббревиатуры, в которой не всегда последовательно отражаются компоненты эквивалентного словосочетания, например *АП, ПА – патрульный автомобиль, автомобиль патрульный*. Следовательно, инициальные аббревиатуры не характеризуются и наличием аббревиатурных парадигм – объединений аббревиатурных групп, абброконструкты и дешифровки которых включены в одно аббревиатурно-ономасиологическое поле.

Для инициальных сокращений выделяется новое парадигматическое объединение – аббревиатурно-дешифровальная группа, под которой понимается совокупность инициальных аббревиатур и их эквивалентов с общим компонентом. Аббревиатурно-дешифровальная группа формируется на базе группы эквивалентности, включающей презентативные, релятивные, модификативные дешифровки определённого инициального конструкта без деления на базис и признак. Например, аббревиатуры *ГБА (газобаллонный автомобиль), СТОА (станция технического обслуживания автомобилей), АК (автомобильный комбинат)* входят в одну аббревиатурно-

дешифровальную группу, так как содержат тождественный инициальный конструкт *A*, дешифровальные леммы которого – *автомобиль/автомобильный*.

Принадлежность аббревиатуры к нескольким аббревиатурно-дешифровальным группам приводит к возникновению дешифровальной параллели. Так, эквиваленты инициальных конструктов аббревиатуры *ДПС*, дешифрующей как *дорожно-патрульная служба*, относятся к трём группам эквивалентности: 1) *Д* (эквивалентный компонент *дорожный/дорога*: *ПДД* – *правила дорожного движения*, *ДОП* – *дорога общего пользования и т.д.*); 2) *П* (эквивалентный компонент *патрульный/патруль*: *ППС* – *пограничное патрульное судно*, *БВП* – *боевой воздушный патруль и т.д.*); 3) *С* (эквивалентный компонент *служба*: *АГДЗС* – *автомобиль газодымозащитной службы*, *СПП* – *служба психологической помощи и т.д.*).

Аббревиатурное гнездо – это объединение гнёзд эквивалентности аббревиатур с тождественным ономаσιологическим базисом. Например, в аббревиатурное гнездо «*костюм*» входят сложносокращённые слова *спецкостюм*, *термогидрокостюм*, *спорткостюм* и т.д. Для инициальных аббревиатур данное парадигматическое объединение существует внутри аббревиатурно-дешифровальной группы. Так, в одно аббревиатурное гнездо входят аббревиатуры *ВАД* (*военно-автомобильная дорога*), *СД* (*скоростная дорога*), *ДОП* (*дорога общего пользования*), базисом для которых является слово *дорога*.

Таким образом, инициальные аббревиатуры имеют отличные от сложносокращённых слов способ образования и структуру, поэтому описываются в отличной от сложносокращённых слов системе парадигматических отношений. Типы парадигматических объединений, учитывающие исключительно ономаσιологическую структуру или положение конструкта в структуре сокращения, которые выделяются для сложносокращённых слов, для инициальных аббревиатур несодержательны, так как не отражают их специфику.

Заключение. Инициальная аббревиация как способ сокращения имеет свои особенности: инициальные аббревиатуры создаются путём действительного сокращения компонентов производящего словосочетания, они образуются от любых словосочетаний, являющихся синлексами, инициальные конструкты неинформативны, что мотивирует для данного типа аббревиатур формирование лексической омонимии.

В результате применения синхронного подхода к аббревиации, подразумевающего структурный, семантический и ономаσιологический анализ аббревиатуры и мотивационно связанных с ней словосочетаний, обнаружилось, что сокращения данного типа могут иметь несколько синтаксических эквивалентов. В ходе работы были выявлены два источника множественной эквивалентности инициальных аббревиатур: формальный и семантический. Структуре сокращений инициального типа свойственна вариативность, возникающая в связи с их множественной эквивалентностью и непоследовательностью репрезентации компонентов производящего словосочетания.

Парадигматика инициальных аббревиатур включает гнездо эквивалентности, аббревиатурно-ономаσιологическое поле, аббревиатурно-дешифровальную группу, внутри которой выделяется аббревиатурное гнездо.

В дальнейших исследованиях планируется осуществить анализ моделей универбализации сокращений инициального типа, а также системно изучить отношения, в которые вступают инициальные аббревиатуры друг с другом и с эквивалентными словами и словосочетаниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Д.И. Сокращённые слова в русском языке / Д.И. Алексеев. – Саратов : Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1979. – 327 с.

2. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В.В. Борисов. – М. : Воениздат, 1972. – 320 с.
3. Бровец А.И. Дешифровальный стимул как основа синхронного подхода к аббревиации в условиях конситуативного семиозиса / А.И. Бровец, В.И. Теркулов // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2023. – № 1. – С. 70–80. – <https://doi.org/10.29025/2079-6021-2023-1-70-80>.
4. Лялюк А.А. Аббревиационно-ономасиологическое поле «строения» : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / А.А. Лялюк ; Донецкий национальный университет. – Донецк, 2020. – 30 с.
5. Мазон А. Лексика войны и революции в России (1914—1918). Введение. Аббревиация / А. Мазон, К.Л. Филатова, Д.В. Спиридонов // Политическая лингвистика. – 2013. – С. 203–211.
6. Рязанова В.А. Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация / В.А. Рязанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2020. – № 1. – С. 114–122.
7. Теркулов В.И. Абброконструкт: принципы определения и описания / В.И. Теркулов, И.Р. Смирнова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2022. – № 2. – С. 28–42.
8. Теркулов В.И. Материалы к словарю терминов Экспериментальной лаборатории исследования тенденций аббревиации / В.И. Теркулов // Восточнославянская филология. – 2016. – № 3. – С. 13–25.
9. Теркулов В.И. Сложносокращённые аппеллятивы как автономная разновидность аббревиатур / В.И. Теркулов // Русистика. – 2020. – № 1. – С. 97–112. – <http://dx.doi.org/10.22363/2618-8163-2020-18-1-97-112>.
10. Теркулов В.И. Сложносокращённые слова: новые параметры выделения и описания / В.И. Теркулов // Мир русского слова. – 2022. – № 1. – С. 31–47.
11. Теркулов В.И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 2017. – № 6. – С. 73–97.
12. Теркулов В.И. Универбализация, квазиунивербализация, псевдоунивербализация: определение терминов / В.И. Теркулов // Наука и мир в языковом пространстве: сборник научных трудов II Республиканской очно-заочной научной конференции. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. – С. 37–41.
13. Теркулов В.И. Универбализация: постановка проблемы / В.И. Теркулов // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Филология, история, востоковедение. – 2010. – № 3. – С. 135–142.

REFERENCES

1. Alekseev D.I. (1979). *Sokrashchennye slova v russkom iazyke* [Abbreviated words in Russian]. Saratov: Izd-vo Saratovskogo gos. un-ta. (In Russian)
2. Borisov V.V. (1972). *Abbreviatsiia i akronimiia. Voennye i nauchno-tekhnicheskie sokrashcheniia v inostrannykh iazykakh* [Abbreviation and Acronymy. Military and Scientific and Technical Abbreviations in Foreign Languages]. Moscow: Voenizdat. (In Russian)
3. Brovec A.I., & Terkulov V.I. (2023). *Deshifroval'nyi stimul kak osnova sinkhronnogo podkhoda k abbreviatsii v usloviakh konstitutivnogo semiozisa* [Deciphering stimulus as a basis for the synchronic approach to abbreviation in the context of constitutive semiosis]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki*, 1, 70–80. (In Russian)
4. Ljaljuk A.A. (2020). *Abbreviatsionno-onomasiologicheskoe pole "stroeniia"* [The abbreviation-onomasiological field of "structures"] (Author's abstract of Cand. philol. sci. dissertation, Donetskii natsional'nyi universitet). Donetsk. (In Russian)
5. Mazon A., Filatova K.L., & Spiridonov D.V. (2013). *Leksika voiny i revoliutsii v Rossii (1914–1918). Vvedenie. Abbreviatsiia* [The vocabulary of war and revolution in Russia (1914–1918). Introduction. Abbreviation]. *Politicheskaiia lingvistika*, 2013, 203–211. (In Russian)
6. Rjazanova V.A. (2020). *Tipologiia abbreviaturnykh grupp: printsipy i realizatsiia* [Typology of abbreviation groups: principles and implementation]. *Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Serii D: Filologii i psikhologiiia*, 1, 114–122. (In Russian)
7. Terkulov V.I., & Smirnova I.R. (2022). *Abbrokonstrukt: printsipy opredeleniia i opisaniia* [Abbroconstruct: principles of definition and description]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki*, 2, 28–42. (In Russian)
8. Terkulov V.I. (2016). *Materialy k slovariu terminov Eksperimental'noi laboratorii issledovaniia tendentsii abbreviatsii* [Materials for the dictionary of terms of the Experimental Laboratory for the Study of Abbreviation Trends]. *Vostochno-slaviiskaia filologiiia*, 3, 13–25. (In Russian)
9. Terkulov V.I. (2020). *Slozhnosokrashchennye apelliativy kak avtonomnaia raznovidnost' abbreviaturnykh slov* [Compound abbreviative appellatives as an autonomous type of abbreviations]. *Rusistika*, 1, 97–112. (In Russian)

10. Terkulov V.I. (2022). Slozhnosokrashchennye slova: novye parametry vydeleniia i opisaniia [Compound abbreviated words: new parameters of identification and description]. *Mir russkogo slova*, 1, 31–47. (In Russian)

11. Terkulov V.I. (2017). Slozhnosokrashchennye slova: sinkhronnyi i diakhronnyi aspekty opisaniia [Compound abbreviated words: synchronic and diachronic aspects of description]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Serii 9: Filologiya*, 6, 73–97. (In Russian)

12. Terkulov V.I. (2016). Univerbalizatsiia, kvaziuniverbalizatsiia, psevdouniverbalizatsiia: opredelenie terminov [Univerbalization, quasi-univerbalization, pseudo-univerbalization: definition of terms]. In *Nauka i mir v iazykovom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov II Respublikanskoi ochno-zaochnnoi nauchnoi konferentsii* [Science and the World in the Language Space: Collected Papers of the 2nd Republican In-person and Remote Scientific Conference] (pp. 37–41). Makeevka: DonNASA. (In Russian)

13. Terkulov V.I. (2010). Univerbalizatsiia: postanovka problemy [Univerbalization: problem statement]. *Uchenye zapiski Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serii: Filologiya, istoriia, vostokovedenie*, 3, 135–142. (In Russian)

Поступила в редакцию 20.05.2025 г.

INITIAL ABBREVIATIONS AS FORMAL ONOMASIOLOGICAL CLASS: PARAMETERS OF DISTINCTION AND EXISTENCE

The work deals with the study of initial abbreviations and their description as a special formal onomasiological class. Structural, semantic, and functional features that distinguish them from other types of abbreviations are considered. The phenomena of multiple equivalence and variation of structure are analysed. The sources and models of abbreviations' origin are established, with a new type of paradigmatic associations being singled out. The descriptive, comparative methods, as well as generalisation and componential analysis have been applied. The empirical corpus is constituted by the abbreviations and their decipherments from the card index of the prescriptive dictionary of abbreviations being created at Donetsk State University. The relevance of the work is determined by the insufficient study of initial abbreviations from the point of view of the synchronic equivalence approach. As a result of the study the regularities of formation and functioning of initial abbreviations have been revealed and the main directions of studying this type of abbreviations have been outlined.

Key words: initial abbreviations, multiple equivalence, variation, paradigmatic relations.

Алтухова Анастасия Андреевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Студент бакалавриата.
Стажер-исследователь научно-исследовательской
части.
ORCID 0009-0002-5023-0368.
E-mail: anastasia.a.altukhova@gmail.com.

Altukhova Anastasia Andreevna.
Donetsk State University, Donetsk, Donetsk, Russian
Federation.
Undergraduate student.
Intern Researcher of Research Department.
ORCID 0009-0002-5023-0368.
E-mail: anastasia.a.altukhova@gmail.com.